

XORAZM VILOYATI SHAROITIDA TOMCHILAB SUG‘ORILGAN SOYA O‘SIMLIGINING MORFOLOGIK XUSUSIYATLARI

¹Axmedov Xudoyshukur G‘ulomjon o‘g‘li, ²Jumaniyazov Avaziyaz Jumaniyozovich

¹Xorazm Ma‘mun akademiyasi 1-bosqich tayanch doktoranti, ²Paxta seleksiyasi, urug‘chiligi va yetishtirish agrotexnologiyalar ilmiy tadqiqot instituti Xorazm viloyati Ilmiy tadqiqot stansiyasi ilmiy ishlar va innovatsiya bo‘yicha direktor o‘rinbosari, biologiya fanlari nomzodi katta ilmiy xodim

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14023683>

Annotatsiya. Mazkur maqolada dala sharoitida *Glycina hispida* Max ning To‘maris-mman-60 navi urug‘larining tomchilatib sug‘orilganda poya va ildizidagi morfologik xususiyatlari ko‘rib chiqilgan. Shuningdek tadqiqot natijalari va ularning xulosasi keltirilgan.

Kalit so‘zlar: unish, poya, ildiz, quruq massa, vegetatsiya.

Аннотация. В данной статье рассмотрены морфологические особенности стеблей и корней семян сорта Томарис-Мман-60 *Glycina hispida* Max при капельном орошении. Также представлены результаты исследования и их выводы.

Ключевые слова: прорастание, стебель, корень, сухая масса, вегетация.

Abstract. In this article, the morphological characteristics of the stems and roots of the seeds of the To‘maris-mman-60 variety of *Glycina hispida* Max under drip irrigation were considered. The research results and their conclusion are also presented.

Key words: germination, stem, root, dry mass, vegetation.

Kirish

Tabiatda kutilmagan (ekstremal) holatlar; iqlimning salbiy tomonga yahni havo haroratining ko‘tarilishi, jazirama issiqlik, qum va Orol dengizining qurishi tufayli sodir bo‘layotgan tuz bo‘ronlari, shuningdek, chuchuk suv zaxirasining yildan yilga kamayishi, jumladan chuchuk suv talab etadigan qishloq xo‘jaligi ekinlarining ko‘plab ekilishi mavjud tabiiy suv zaxiralaridan oqilona foydalanishni taqozo etadi. Buning uchun ekinlarni sug‘orish jarayonlarini takomillashtirish, tuproq unumdorligini saqlaydigan hamda ekinlardan yuqori va sifatli hosil olishga imkoniyat yaratuvchi sug‘orish usullarini keng qo‘llash dehqonchilikning asosiy masalalaridan biri hisoblanadi [1].

Tajriba maqsadi. Ekinlarni tomchilatib sug‘orish istiqbolli usullardan birisi bo‘lib, bu usulda ekinlarni sug‘organda egatlab sug‘orishga nisbatan 35-50 % gacha suv tejali [2], sug‘orish jarayonini butunlay avtomatlashtirish imkonimiyati mavjuddir. Amal (vegetatsiya) davrida kam me‘yor bilan tez-tez sug‘orish tuproqdagi suv-havo tizimini yaxshilab, sug‘orishda suvning ortiqcha sarflanishini ta‘minlaydi va tuproqni suv erroziyasidan himoya qilib, hosildorligini saqlab atrof muhitini ifloslanishini oldini oladi [3].

Ushbu tadqiqot davomida soya o‘simligi To‘maris mman-60 navining bosh poyasi va ildiz tizimining o‘shish jadalligi hamda massasiga tomchilatib sug‘orishning ta‘siri o‘rganildi.

Tajriba materiallari va uslublari. Tajriba, O‘zbekiston Respublikasi Qishloq xo‘jaligi vazirligi, qishloq xo‘jaligida bilim va innovatsiyalar milliy markazi tomonidan taklif etilgan xonadonboy usulida, Xorazm viloyatining Hazorasp tumani Beshta mahallasidagi Tojiev G‘ulomjonning xonadoniga qarashli, tuprog‘i Xorazm viloyati uchun tipik hisoblangan,

granulometrik tarkibi o‘rta og‘ir (voplant) o‘rtacha sho‘rlangan, o‘floqi – botqoq tuproqli tomorqa yer maydonida olib borildi.

Soyani tomchilatib sug‘orish daladagi tu‘roqning va soya nihollarining holatiga asosan o‘tkazildi. Bunda suv sig‘imi 60 litr bo‘lgan idishga suv to‘ldirilib, kuniga 1 yoki 2 marta sug‘orildi va har bir sug‘orishda 180 litr suv sarflandi.

Nihollarni mineral o‘g‘itlar bilan oziqlantirishda; idishga 10g kristalon 18-18-18 mineral o‘g‘itidan solinib, o‘g‘itlar to‘la eriguncha yaxshilab qorishtirildi keyin aralashma dalaga tomchilab sug‘orish quvur (shlang) chalari yordamida sug‘orildi.

Tajribaning natijasi. Tadqiqot natijalaridan shular ma‘lum bo‘ldiki, nav poyasining o‘shish balandligi hamda asosiy o‘q ildizining o‘shishi va uzunligi, shuningdek, massasi;

- poyaning o‘shish balandligi maysa unishni boshlaganining dastlabki haftasida $5,6 \pm 2$ sm ni, 14-kunda $21 \pm 2,2$ sm, 21-kunda $30,5 \pm 2,4$ sm ekanligi aniqlangan bo‘lsa;

- poyaning quruq massa hosil bo‘lishi haftasiga $0,21 \pm 0,22$ gr tashkil qilgani holda 14-kunda 0,48 grni, 21-kunda 0,74 gr ni massani too‘lagani aniqlandi;

- ildiz o‘shish jadalligi, maysa unigandan keyin dastlabki kunlarida o‘rtacha 1,1 sm/kun tashkil qildi va 14-kunda $21,5 \pm 0,7$ sm ga yetdi;

- ildizida quruq modda to‘planishi o‘simlik unib chiqqanining 7-kunida 0,14 gr; 21-kunida esa 0,72 gr ni tashkil etdi.

Xulosa.

Olingan tajriba ma‘lumotlariga ko‘ra, tomchilatib sug‘orish orqali hosil qilingan cheklangan namlik sharoitlarida urug‘larning unib chiqish davrida dastlab ildiz, keyin esa poya faolroq rivojlanadi. Soya ildizlarining tez rivojlanishi va tuproqqa tezroq kirib borishi begona o‘tlar bilan namlik va ozuqa moddalari uchun bo‘ladigan raqobatda hamda poyaning tezda o‘shishi orqali esa yorug‘lik nuri uchun raqobatda katta ustunlikka ega bo‘ldi.

Soyaning dastlabki bosqichlarida ko‘chatlarning ildizlari nisbatan uzun va qalin holatda shakllanib, ammo poyasi qisqaroq va ingichkaroq koorinishga bo‘ldi. Tomchilatib sug‘orish sharoitida To‘maris MAN-60 soya navining o‘shish xususiyatlari sezilarli darajada yaxshilanadi. Ildiz va poyaning morfologik o‘zgarishlari bu texnologiyaning samaradorligini ko‘rsatadi va hosildorlikni oshirishda muhim ahamiyatga ega.

Kelgusida tomchilatib sug‘orish texnologiyasidan foydalanishni kengaytirish hamda o‘shishning har xil bosqichlarini chuqurroq tahlil qilish orqali soya ekinlari hosildorligini yanada oshirish mumkinligi isbotlandi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. "O‘zDSt 3356:2018 “Семена сельскохозяйственных культур. Методы отбора проб при определении качества”.
2. "GOST 2823:2014 «Семена сельскохозяйственных культур. Методы определения всхожести».
3. O‘zDSt 2823:2014 “Семена сельскохозяйственных культур. Сортовые и посевные качества. Технические условия”
4. <https://ru.wikipedia.org/wiki/Organoleptika>
5. <https://agrosbornik.ru/innovacii/106-2011-10-09-15-29-31.html>